

Artículo de investigación

Cómo citar: Ramírez Rojano, A. C., Lora Sevilla, L. J. y De la Hoz Vargas, V. (2024). Las prácticas artísticas para el fortalecimiento de la comunicación no verbal en estudiantes con TEA. *PRA*, 24(37), 168-185. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.24.37.2024.168-185>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 14 septiembre 2023

Aceptado: 29 julio 2024

Publicado: 12 diciembre 2024

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Las prácticas artísticas para el fortalecimiento de la comunicación no verbal en estudiantes con TEA

Artistic practices for strengthening nonverbal communication in students with ASD

Práticas artísticas para o reforço da comunicação não-verbal em alunos com PEA

Resumen

Este artículo presenta los resultados de una investigación que abordó el fortalecimiento de la comunicación no verbal en estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) por medio de las prácticas artísticas. La metodología se enmarca en el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo y diseño investigación-acción; dentro de las técnicas aplicadas se destaca la observación participante, la entrevista semiestructurada y la evaluación diagnóstica, las cuales fueron practicadas a cinco docentes de apoyo y cinco estudiantes de segundo grado de básica primaria, diagnosticados con trastorno del espectro autista, y pertenecientes al Centro Educativo Integral Cruz Roja del municipio de Soledad (Atlántico). Se obtuvo como resultado que la población objeto de estudio presentaba poca interacción verbal con sus pares y docentes, dificultades en el desarrollo del lenguaje, movimientos estereotipados con sus extremidades superiores, mayores expresiones faciales y poco contacto visual. Lo anterior, dio paso al diseño de una propuesta llamada "ComunicARTES" basada en actividades artísticas individuales y grupales que buscaban fortalecer las habilidades lingüísticas en los estudiantes con TEA. Los cinco docentes entrevistados resaltaron la importancia del arte en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es una forma de expresión y exteriorización de sentimientos e ideas, por lo tanto, es una herramienta utilizada que busca siempre el beneficio del niño o la niña. Se pudo

Astrid Carolina Ramírez Rojano

Universidad del Atlántico,
Barranquilla, Colombia
acarolinaramirez@mail.uniatlantico.edu.co
<https://orcid.org/0009-0007-3014-7328>
Colombia

Laura de Jesus Lora Sevilla

Universidad del Atlántico,
Barranquilla, Colombia
ldlora@mail.uniatlantico.edu.co
<https://orcid.org/0009-0002-9409-2606>
Colombia

Verónica De la Hoz Vargas

Universidad del Atlántico,
Barranquilla, Colombia
veronicadelahoz@mail.uniatlantico.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-0329-4820>
Colombia

concluir que los estudiantes objeto de estudio presentaron más dificultades en la expresión que en la comprensión de ideas e indicaciones, de alguna forma, no sabían cómo utilizar otros medios para dar respuestas a los interrogantes hechos por los investigadores.

Palabras clave: arte, comunicación no verbal, estrategia didáctica, habilidades lingüísticas, trastorno del espectro autista.

Abstract

This article presents the results of a research that addressed the strengthening of nonverbal communication in students with Autism Spectrum Disorder (ASD) using artistic practices. The methodology is framed in the interpretive paradigm, qualitative approach and research-action design, within the techniques applied, participant observation, semi-structured interview and diagnostic evaluation were applied to five support teachers and five students of second grade of elementary school diagnosed with Autism Spectrum Disorder belonging to the Centro Educativo Integral Cruz Roja of the municipality of Soledad (Atlántico). The results showed that the population under study presented little verbal interaction with their peers and teachers, difficulties in language development, stereotyped movements with their upper limbs, facial expressions and little eye contact. This led to the design of a proposal called "ComunicARTES" based on individual and group artistic activities to strengthen language skills in students with ASD. The five teachers interviewed highlighted the importance of art in the teaching and learning process, since it is a form of expression and externalization of feelings and ideas, and therefore it is a tool that is usually used for the benefit of the child. It was possible to conclude that the students under study presented more difficulties in the expression than in the compression of ideas and indications, somehow, they did not know how to use other means to give answers to the questions asked by the researchers.

Keywords: art, autism spectrum disorder, didactic strategy, language skills, nonverbal communication.

Resumo

Este artigo apresenta os resultados de uma investigação que abordou o fortalecimento da comunicação não verbal em alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) por meio de práticas artísticas. A metodologia está enquadrada no paradigma interpretativo, na abordagem qualitativa e no desenho da pesquisa-ação; entre as técnicas aplicadas, destacam-se a observação participante, a entrevista semiestruturada e a avaliação diagnóstica, que foram praticadas com cinco professores de apoio e cinco alunos do segundo ano do ensino fundamental, diagnosticados com transtorno do espectro autista e pertencentes ao Centro Educativo Integral Cruz Roja del municipio de Soledad (Atlántico). Os resultados mostraram que a população em estudo apresentava pouca interação verbal com seus colegas e professores, dificuldades no desenvolvimento da linguagem, movimentos estereotipados com os membros superiores, maior número de expressões faciais e pouco contato visual. Isso levou à elaboração de uma proposta denominada

“ComunicARTES”, baseada em atividades artísticas individuais e em grupo que buscavam fortalecer as habilidades de linguagem dos alunos com TEA. Os cinco professores entrevistados destacaram a importância da arte no processo de ensino-aprendizagem, por ser uma forma de expressão e exteriorização de sentimentos e ideias, sendo, portanto, uma ferramenta utilizada que busca sempre beneficiar a criança. Foi possível concluir que os alunos em estudo apresentaram mais dificuldades na expressão do que na compreensão de ideias e indicações, de certa forma, não souberam utilizar outros meios para dar respostas às perguntas feitas pelos pesquisadores.

Palavras-chave: Arte, comunicação não verbal, estratégia didática, habilidades linguísticas, transtorno do espectro autista (TEA).

Introducción

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es posible comprenderlo desde diferentes abordajes teóricos teniendo en cuenta las diferentes características y manifestaciones en las personas que lo padecen. En este sentido, la reciente versión del *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*, en quinta edición (DSM-5, por sus siglas en inglés; Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) recoge el TEA dentro de los trastornos del neurodesarrollo, hace referencia a las alteraciones o problemas en el sistema nervioso que interfieren con la comunicación e interacción social en diversos contextos, manifestándose en las primeras fases del desarrollo o una etapa más madura de la persona diagnosticada (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).

Según Cala *et al.* (2015), el trastorno del espectro autista “es una alteración del desarrollo que se caracteriza por deficiencias cualitativas en las interacciones sociales, de comunicación, y comportamiento” (p. 157). Se puede decir que, como consecuencia de esto se observan comportamientos restrictivos y repetitivos, dificultades en el desarrollo del lenguaje, como ausencias o patrones de comunicación distintivos que de alguna manera alteran su desarrollo de manera integral. Con relación a lo mencionado, se sostuvo que:

Las dificultades con el desarrollo de lenguaje son una de las principales formas en que el TEA impacta significativamente los procesos de aprendizaje. Los problemas con el desarrollo del lenguaje y los retrasos en el habla suelen ser la primera señal de que un niño puede tener TEA (Furosali *et al.* 2019 *et al.*) En general, las personas que no se pueden comunicar verbalmente compensan con la comunicación no verbal, infortunadamente, esta puede no ser una opción para algunos niños con TEA, quienes también tienen altas posibilidades de poseer dificultades con la comunicación no verbal (Furosali *et al.* 2019)

Es decir que, la dificultad en la comunicación social es la principal característica del TEA, pues la habilidad para comunicarse varía en cada niño, algunos de ellos no pueden comunicarse de forma verbal, y otros podrían tener habilidades muy limitadas en su comunicación. Así como otros pueden llegar a tener un vocabulario amplio y detallado. Por lo tanto, estas dificultades de comunicación ocasionan en los niños grandes problemas a la hora de relacionarse con sus pares o bien sea con niños de su edad.

Ahora bien, si hablamos de sus causas se puede decir que son variadas, es probable que tanto la genética como el medio ambiente desempeñan un papel determinante en el desarrollo del trastorno del espectro autista, debido a las mutaciones en un solo gen, CHD8, tal como fue publicado en *Nature* en 2014; y en lo segundo, se notaron diferencias estructurales y funcionales en el cerebro, tal como fue publicado en *Nature* en 2011.

La prevalencia del autismo ha mostrado un aumento significativo durante las últimas épocas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023, párr. 11), se calcula que, aproximadamente, “uno de cada 100 niños tiene autismo, con una prevalencia consistente mayor en los niños. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios”. Sin embargo, cabe resaltar dentro de estas estimaciones que las tasas de prevalencia pueden variar entre los distintos países y regiones, esto es debido a las diferencias en los criterios médicos y la poca accesibilidad a los diferentes servicios de salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2023):

Las personas con autismo presentan a menudo afecciones comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y comportamientos problemáticos, como dificultad para dormir y autolesiones. El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. (párr. 10)

El Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2014) indica que, en los Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 54 personas es monitoreada por la Red de Discapacidades del Desarrollo y Autismo (ADDM, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2020) mediante el Censo de Población 2005 registró a 2.624.898, es decir el 6,1% de la población global del país con algún tipo de discapacidad, posteriormente, el Censo Nacional de Población y vivienda (CNPV) 2018, determinó que en Colombia hay 3.134.036 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias, de las cuales 1.784.372 reportaron tener dificultades en los niveles de mayor severidad (1 y 2) en la escala del Grupo de Washington (WG por sus siglas en inglés) (DANE, 2020).

Sumado a las estadísticas señalados, los datos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social (MPS 2017) Mediante

su plataforma Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD), fuente oficial de información que hace parte del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), registra a 2017 una cifra de 1.342.222 colombianos con discapacidad, adicionalmente, en este registro se indica que el 43% correspondiente a personas entre 5 y 24 años, es decir 98.387, se encuentran desescolarizadas. De igual modo, se resalta que el 37% del total de personas con discapacidad en Colombia manifestó no saber leer ni escribir. (Cambell Maury y Payares Movilla, 2022, pp. 13-14)

“Factores relacionados con los desórdenes sensoriales, impactan fuertemente en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo intelectual, en la conducta y en la interacción social” (Comín, 2016). Las personas con TEA tienen dificultades para contestar a preguntas con final abierto como: cuándo, por qué y cómo. Debido a esto, se formuló la siguiente pregunta para la investigación: ¿cómo fortalecer la comunicación no verbal en niños con Trastorno del Espectro Autista a través de herramientas artísticas?

El objetivo general de este estudio fue fortalecer la comunicación no verbal en estudiantes con TEA a partir las practicas artística, para tal fin se llevaron a cabo las fases respectivas, las cuales permitieron caracterizar la comunicación no verbal en los estudiantes, seguido se identificaron las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes para el fortalecimiento de esta; posteriormente se diseñó una propuesta titulada ComunicARTES, basada en el arte para implementarla con los estudiantes objeto de estudio.

Antecedentes

Fue importante la revisión de los antecedentes investigativos tales como el estudio de Acevedo Vega (2021), llamado *El autismo y el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de la institución educativa Domingo Mandamiento Sipán, Hualmay 2018*. El objetivo de la investigación fue interpretar las relaciones existentes entre el autismo y el desarrollo de sus habilidades comunicativas. Acevedo Vega se apoyó en el paradigma correlacional, enfoque cualitativo; además, el diseño empleado fue descriptivo, lo que dio como resultado una corroboración de que un gran porcentaje de los estudiantes con TEA no muestran facilidad a la hora de expresar sus emociones, pensamientos e ideas.

Por otro lado, se encuentra la indagación de Aldana y Pimienta (2019), con su investigación titulada *Las artes plásticas (dibujo y pintura) como estrategia para el aprendizaje de habilidades comunicativas en un estudiante con trastorno del espectro autista del Centro Educativo Distrital Jairo Aníbal Niño*. El objetivo fue implementar las artes para el desarrollo de la comunicación en estudiantes con autismo de una institución de Bogotá. La metodología empleada fue corte cualitativo, con un enfoque interpretativo y diseño investigación-acción. Se pudo evidenciar que al detectar de manera temprana cualquier discapacidad o trastorno, en este caso TEA, permite dar respuestas asertivas que cubran las necesidades individuales del estudiante, buscando siempre un avance en sus debilidades y fortaleciendo las habilidades con las que esta cuenta (García *et al.* 2015).

En cuanto a investigaciones locales, se encuentra la de Tovar Guerra (2016) con su artículo titulado “El arteterapia como estrategia pedagógica de la educación del niño con Trastornos de Espectro del Autismo (TEA)” de la Universidad del Atlántico. La finalidad principal de este artículo de reflexión es proponer el arteterapia como una estrategia pedagógica en la educación del niño con trastornos del espectro autista (Mariño, 2017). En primera instancia, se expone la problemática y descripción de las características propias del trastorno; luego, se abordan algunos referentes investigativos orientadores de la dualidad Artes/Autismo y, por último, exponen diversas estrategias artísticas presentadas por otros que pueden favorecer el aprendizaje de los niños autistas.

Método

El paradigma implementado fue el interpretativo, tal como lo plantea Martínez Godínez (2013), esta toma como punto de partida la idea de la dificultad para comprender la realidad social desde las lógicas cualitativas, razón por la que este paradigma se fundamenta en las subjetividades y da cabida a la comprensión del mundo desde la apropiación que de él hacen los individuos. El tipo de investigación fue de corte cualitativo, tal como lo plantea Sampieri-Hernández *et al.* (2018), la investigación cualitativa lo que nos modela es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayen-

do sus experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de medición predeterminado. Por otro lado, el diseño del estudio fue tipo investigación-acción participativa (IAP), según Zapata y Rondán (2016), es un tipo de investigación para el cambio social, llevada a cabo por personas de una comunidad que buscan mejorar sus condiciones de vida y las de su entorno.

Población y muestra

La muestra fue intencionada y estuvo conformada por un total de cinco profesores y cinco estudiantes de segundo grado de la jornada matutina, cuyas edades oscilaban entre los 8 a 12 años del Centro Educativo Cruz Roja del municipio de Soledad, departamento de Atlántico, Colombia.

Instrumento

Dentro de las técnicas para la recolección de datos se realizaron, en primera instancia, la observación participante, tal como lo plantea Lahire (2008). Esta es la técnica más adecuada para conocer “el hacer” de los sujetos sobre los cuales se investiga; solo se puede aplicar si ese “hacer” se desarrolla en el presente y en escenarios accesibles a un observador. Es decir que permite la interacción directa del fenómeno y el problema a investigar, en este caso, la persona autista y sus habilidades comunicativas. Esta técnica se aplicó en diferentes momentos con los estudiantes que presenta TEA, en horas de clases con sus docentes, también en receso, a la entrada y salida de la institución y, por supuesto, en las actividades que fueron elaboradas para llevar a cabo la presente investigación.

También se realizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales permitieron esbozar más las dinámicas comportamentales desde la perspectiva del otro. “La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando” (García Hernández *et al.*, s.f., p. 6)

La entrevista estuvo dirigida a los cinco docentes que tiene menores con TEA en sus aulas, y con el objetivo de recopilar fácilmente la información sobre las estrategias utilizadas por ellos para el desarrollo de la comunicación no verbal en los

estudiantes con TEA, esta constaba de 10 preguntas, abiertas y de selección múltiple. Por último, se aplicó una evaluación diagnóstica, según Brenes Espinoza (2006, p.27) “es el conjunto de técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del proceso de instrucción”. En este caso, se aplicó una lista en la que se encontraba las diferentes conductas lingüísticas que presentan los estudiantes con TEA, la cual fue desarrollada de forma individual teniendo en cuenta las particularidades de cada niño, pues como se sabe, la población fueron cinco estudiantes con autismo, pero aun así ellos poseían características individuales.

Análisis de datos

Para el análisis de los datos se seleccionaron las categorías de estudio: prácticas artísticas, comunicación no verbal y autismo. Se seleccionaron los tópicos más sobresalientes, implementando la triangulación, con la guía de observación y la entrevista semiestructurada.

Dentro de las estrategias didácticas, las categorías bases partieron de las estrategias, metodologías, recursos del proceso de fortalecimiento de la comunicación no verbal teniendo en cuenta la población diversa en el aula de clase. Para las artes, se pudieron identificar los materiales más solicitados, al igual que las técnicas, los espacios, los colores y la forma de trabajo de manera individual.

En la comunicación no verbal, se evidenció que medios utilizaban los estudiantes para comunicarse, como gestos faciales, movimientos corporales, sonidos, etc., y al mismo tiempo, teniendo en cuenta el grado de severidad de cada uno de ellos. En la categoría de autismo, se resaltó la importancia de contar con el apoyo del personal especializados y la realización de las terapias, ya que, gracias a estos, el estudiante con TEA puede mostrar avances significativos de forma integral, en este caso en la comunicación, puesto que el estudiante participante que contaba con este apoyo mostró una diferencia positiva respecto al resto del grupo.

Resultados

En todo el proceso investigativo se tuvo presente el objetivo general, el cual buscaba el fortalecimiento de la comunicación

no verbal en estudiantes con TEA. En el primer momento, se aplicó una evaluación diagnóstica a los cinco estudiantes teniendo en cuenta el primer objetivo específico que es la caracterización de la comunicación no verbal en esta población.

Con los resultados se evidenció que los estudiantes presentan más dificultades expresivas, que comprensivas, como se observa en la (tabla 1), donde no logran comunicarse por completo de forma verbal y no verbal, les cuesta relacionarse con sus pares, no son recíprocas en la parte afectiva y se les dificulta mantener conversaciones, a excepción de un estudiante, ya que este cuenta con una persona de apoyo (terapeuta ocupacional) que le hace acompañamiento dentro del aula y en casa. Por tanto, este estudiante muestra un avance con respecto al resto del grupo en la parte de expresión.

Tabla 1. Dimensión comunicativa: expresión.

Expresión	Si	No
Dificultad de comunicación no verbal	4	1
Comunicación verbal estereotipadas	2	3
Facilidad en la comunicación verbal	3	2
Pronuncia palabras o frases	4	1
Sostiene conversaciones	1	4

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2, se observa la parte comprensiva, donde los cinco estudiantes respondieron al llamado por sus respectivos nombres y reaccionan antes diferentes situaciones como son el entender que un compañero está triste o feliz, tres de ellos logran comprender y acatar instrucciones dadas, siempre y cuando, estas sean claras y precisas.

Dando respuesta al segundo objetivo específico, que buscaba identificar las estrategias utilizadas por los docentes para el fortalecimiento de la comunicación no verbal en estudiantes con TEA, se pudo evidenciar que la totalidad de ellos utilizan la metodología activa a la hora de impartir sus clases, y hacen uso de variedad de recursos para lograr sus objetivos de aprendizaje en cada jornada académica.

Tabla 2. Dimensión comunicativa: comprensión.

Comprensión	Si	No
Dificultad en mantener relaciones personales	5	0
Dificultad al recibir instrucciones	2	3
Responde a su nombre	5	0
Ausencia de reciprocidad emocional	5	0

Fuente: elaboración propia.

Los docentes tienen claro que los estudiantes con necesidades educativas específicas deben ser abordados con metodologías, estrategias y recursos adecuados, en este caso, las cinco docentes coinciden en la utilización de las artes en general para llevar a cabo la integración de los estudiantes. También mencionaron que como recurso didáctico utilizan láminas con imágenes grandes y la pintura por lo menos una vez por semana para la exteriorización de las emociones y sentimientos de aquellos estudiantes que no logran expresarse de forma verbal, sobre todo, los diagnosticados con autismo.

Tabla 3. Estrategias y metodologías utilizadas por las docentes.

	Doc. 1	Doc. 2	Doc. 3	Doc. 4	Doc. 5
Estrategias para estimular la comunicación.	Fichas imágenes grandes juegos, artes.	Títeres, videos, láminas, instrucciones claras.	Actividades lúdicas, actividades grupales, imágenes.	Imágenes instrucciones claras, juego bloques.	Juegos, cantos, narraciones cortas.
Metodologías para propiciar el desarrollo de la dimensión comunicativa.	Gamificación metodología activa.	Metodología activa.	Gamificación, metodología activa, aprendizaje basado en proyectos.	Gamificación, metodología activa, aprendizaje basado en proyectos.	Gamificación, metodología activa.
El arte como estrategia didáctica.	Sí, pintura, música, baile.	En ocasiones, baile.	Si, expresan emociones.	Sí, dibujos baile.	Si, juego, cantos baile.

Fuente: elaboración propia.

La propuesta de intervención ComunicARTES, tal como se observa en la figura 1, permitió a los a los estudiantes con TEA propiciar ambientes y experiencias comunicativas de manera espontánea. De igual manera, se realizó una organización de las actividades curriculares cotidianas, buscando así un balance entre bienestar y aprendizaje para los estudiantes. También se vivieron momentos reflexivos entre el cuerpo docente sobre las diferentes estrategias que han venido utilizando y las que podrán implementar a partir de esta investigación, con el fin de mejorar la comunicación verbal y no verbal de sus estudiantes.

Figura 1. Portada de la propuesta ComunicARTES.

Fuente: elaboración propia.

ComunicARTES consistió en un portafolio en el que el principal recurso fueron las actividades artísticas, como la pintura, el dibujo y el baile; que, de acuerdo con los resultados arrojados en la evaluación diagnóstica, los estudiantes tienen más dificultad en la parte expresiva que en la comprensiva, fue entonces que se convirtió en el foco de atención en la aplicación de esta. Algunas de las actividades tuvieron indicaciones y otras manejaron su libertad y autonomía.

Teniendo presente a los autores que sustentan teóricamente este artículo, como lo es Fernández (2013), nos dice que la pintura resulta efectiva para el trabajo con niños que padecen estos

síndromes, ya que proporciona la oportunidad de expresión y comunicación no verbal, ayuda a solucionar conflictos emocionales, fomenta la autoconciencia y el desarrollo personal. A continuación, en la siguiente tabla 4, se verán relacionadas las actividades que hacen parte de este portafolio, sus respectivos objetivos y recursos.

Tabla 4. Portafolio ComunicArtes.

Actividades	Objetivo	Materiales y recursos	Descripción de la actividad
Anticipación	Dar a conocer a los estudiantes la secuencia de las actividades a trabajar.	Imágenes.	Se anticipó a los estudiantes sobre las actividades a trabajar, fue una manera de hacerles saber lo que va a suceder reduciendo esa sensación de inseguridad que tiene lugar al enfrentarse a algo que está fuera de su rutina.
“A saludarnos”	Disminuir la ansiedad por medio del juego y el seguimiento de instrucciones.	Canción.	Dar la bienvenida a las actividades con la canción “A saludarnos”.
“El mural de las artes”	Desarrollar habilidades comunicativas y de socialización.	Pinturas, Pincel, papel boom, dibujos.	Los estudiantes tuvieron en su salón de clase un “Mural de artes”, donde se expresaron a través de la pintura, reflejando sus huellas desde otra perspectiva. Terminada la sesión los niños intentaron socializar lo creado con pequeñas preguntas hechas por la docente.
“¿Cómo me siento hoy?”	Identificar y expresar estados de ánimos.	Fichas de emociones, cartulina, lápices de colores.	Los estudiantes tuvieron un espacio para reconocer sus emociones, utilizando fichas alusivas con las cuales identificaron como se sentían. Al terminar la actividad, se realizó una dinámica donde el estudiante al escuchar el nombre de la emoción debía hacer el gesto con su rostro y repetir el nombre.
“El retrato de mi amigo”	Favorecer la expresión, percepción, reconocimiento e identificación de sus compañeros de clase.	Hojas papel, lápices colores, lana, algodón, foami.	Los estudiantes debían escoger de forma anónima a un compañero y retratarlo resaltando sus atributos, según su percepción, utilizando materiales para obtener un retrato en relieve. Al finalizar la actividad debía realizar una fono mímica para que los demás pudieran descubrir de quien se trataba.

Continúa en la siguiente página...

Continuación Tabla 4. Portafolio ComunicArtes.

Actividades	Objetivo	Materiales y recursos	Descripción de la actividad
“Da tres palmas”	Desarrollar el proceso de socialización orientadas al fortalecimiento de las habilidades comunicativas.	Canción infantil “Da tres palmas”.	En esta actividad los niños escucharon la canción asignada e identificaron las indicaciones que se describen en esta, como saludar al compañero o darle un abrazo, etc. Esta actividad se hizo con la finalidad de que reconozcan la forma adecuada de comunicarse con las personas con las que conviven diariamente.
“Intercambiemos colores”	Incentivar la interacción como vía a la expresión y comprensión.	Hojas con dibujos y lápices de colores.	Los cinco estudiantes trabajaron utilizando la misma imagen, pero no los mismos colores, para así crear una comunicación entre ellos debido a la necesidad de utilizar otro color en su dibujo.
“Me muevo para aquí”	Identificar cuando termina la actividad.	Canción “Me muevo para aquí”.	Esta actividad se realizó al terminar las jornadas, es una actividad de liberación y relajación.

Fuente: elaboración propia.

Todas las actividades se realizaron con el fin de que los cinco estudiantes pudieran utilizar el arte como medio de comunicación y expresión en libertad, como: poder elegir que colores utilizar y cuáles no, en qué parte del espacio trabajar, con qué compañero compartir sus materiales, expresar cómo era su estado de ánimo y tener la libertad de utilizar su imaginación y creatividad utilizando movimientos acordes al ritmo de la música. Es importante destacar que se tuvo especial atención a la parte expresiva durante toda la realización de las actividades, pero en ningún momento se dejó de evaluar la comprensión de los estudiantes cuando se le dieron las indicaciones en cada una de ellas.

El objetivo de este portafolio de actividades consiste en que los estudiantes pudieran expresarse de una forma verbal o no verbal, e identificar cuáles de las diferentes técnicas respondían a las necesidades de cada uno de ellos. Igualmente, se evidenció que, aunque les gusta mucho pintar, prefieren hacerlo solo usando pincel, pues la textura de la tempera no era agradable. Colorearon, dibujaron e incluso bailaron en

la mayoría de las actividades, aunque fueran grupales no se evidenciaba interacción cuando necesitaban una pintura u otro material, simplemente lo tomaban, a uno de ellos si se le escuchaba planeando antes de cada actividad que haría, como que pintaría o que colores utilizaría, este es el estudiante que, como se mencionó, tiene apoyo de una terapeuta ocupacional. También hubo quienes no avanzaban en la realización de las actividades, ya que la docente se alejaba un poco de su lado y detenían la actividad.

Discusión

Según lo observado y evaluado en los estudiantes, se pudo constatar que estos presentan características como: la poca o nula expresión verbal y no verbal, también intereses restringidos, tal como lo menciona el DSM5 (APA, 2014). Se evidenció dificultades en la dimensión comunicativa en los estudiantes con autismo, ya que se les facilita comprender indicaciones y responder ante llamados, pero no muestran formas de expresión verbal y no verbal, por tanto, su interacción con los pares y adultos es limitada, esto se contrasta con los mencionado por Ocampo Gómez *et al.* (2012), quienes manifiestan que la dimensión comunicativa es el conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten encontrar sentido y significado de sí mismo y representarlas a través del lenguaje para interactuar con los demás.

Los cinco docentes entrevistados coincidieron en que cuando hablaron del arte, consideraban que es una forma de expresión y exteriorización de sentimientos, emociones e ideas, que le brindan a los estudiantes la oportunidad de ser libres. Lo expresado por estas se asemeja a lo planteado por Salido & Salido, (2013), citado por Cortés, A. & García, G. (2017), quienes manifiestan que el dibujo, la pintura, son actividades vivenciadas, tiene una constante comunicación consigo mismo, y permiten recordar y vivenciar recuerdos, sentimientos, pensamientos y emociones.

Conclusiones

Con base en el análisis global de las estrategias didácticas, comunicación no verbal y el trastorno del espectro autista para la implementación de las artes se pudo establecer que:

Los estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA) presentan más dificultad en la parte de expresión que en la comprensión; es decir que, se les dificulta la comunicación verbal y las relaciones interpersonales, al igual que la exteriorización de sus emociones, pero sí logra comprender preguntas e instrucciones dadas de forma claras y precisas. Los docentes utilizan metodologías activas, donde ellos dejan de ser protagonistas y le brindan los estudiantes las herramientas necesarias para lograr sus propios avances, en la actualidad, los docentes se encuentran más informados y capacitados en el tema de la inclusión, por tanto, saben cómo abordar sus clases cuando tienen estudiantes con necesidades educativas especiales.

El diseño de la propuesta de intervención basada en las artes para el fortalecimiento de la comunicación no verbal en estudiantes con autismo cumplió con el enfoque para el que fue pensado y creado, porque a través de las diferentes actividades y materiales los estudiantes pudieron expresarse de manera individual y grupal, creando momentos de interacción positiva. La implementación de este tipo de estrategias didácticas a estudiantes con TEA es oportuna y necesaria, el educador especial debe estar acompañado de un grupo interdisciplinario (OMS, 2023); es decir el docente regular, el psicólogo, el fonoaudiólogo y la familia, quienes velarán por el desarrollo integral del estudiante.

Referencias

- Acevedo Vega, R. B. (2021). *El autismo y el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes con casos de autismo de la institución educativa Domingo Mandamiento Sipan, Hualmay 2018* [trabajo de grado, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. Repositorio Institucional.
- Aldana, L. y Pimienta, D. (2019). *Las artes plásticas (dibujo y pintura) como estrategia para el aprendizaje de habilidades comunicativas en un estudiante con trastorno del espectro autista del Centro Educativo Distrital Jairo Aníbal Niño* [trabajo de grado, Fundación Universitaria los Libertadores]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/11371/2199>

- Asociación Americana de Psiquiatría [APA]. (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5®* (5ª. ed.). Asociación Americana de Psiquiatría; Editorial Medica Panamericana. <https://n9.cl/hnfwy>
- Brenes Espinoza, F. (2006). *Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de los aprendizajes*. Editorial EUNED.
- Cala Hernández, O., Licourt Otero, D. y Cabrera Rodríguez, N. (2015). Autismo: un acercamiento hacia el diagnóstico y la genética. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 19(1), 157-178. <https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/1938>
- Cambell Maury, C. C. y Payares Movilla, A. E. (2022). *Juego multisensorial como recurso educativo para el fortalecimiento de las operaciones matemáticas básicas en estudiantes con TDAH* [trabajo de grado, Universidad del Atlántico] Repositorio Institucional. <https://n9.cl/w0i9a>
- Comín, D. (2016) El lenguaje y la comunicación en niños con autismo. <https://autismodiario.com/2016/08/29/el-lenguaje-y-la-comunicacion-en-ninos-con-autismo/>
- Cortés, A., & García, G. (2017). Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de niñas y niños de 0 a 6 años de edad en Villavicencio- Colombia. *Revista Interamericana De Investigación Educación Y Pedagogía RIIEP*, 10(1), 125-143. <https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2017.0001.06>
- Fernández, S. (2013). Desarrollo de una propuesta de educación artística desde el arte contemporáneo. Tesis de pregrado. Valladolid, España: Universidad de Valladolid.
- Fusaroli, R., Weed, E., Fein, D., & Naigles, L. (2019). Hearing me hearing you: Reciprocal effects between child and parent language in autism and typical development. *Cognition*, 183, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.10.022>
- García Gómez, I. C., Hoyos Burbano, R. A. y Quintero Vergara, A. D. (2015). *La pintura: herramienta de un adolescente autista como mediadora en la relación con los otros* [trabajo de grado, Universidad del Valle]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/10893/17572>
- García Hernández, M. D., Martínez Garrido, C. A., Martin Martin, N. y Sánchez Gómez, L. (s.f.). *La entrevista*. <https://n9.cl/zoic>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6ª. ed.). McGraw-Hill. <https://n9.cl/vesxc>

Lahire, B. (2008). Un sociólogo en el aula: objetos en juego y modalidades. En M. Jociles y A. Mudanó (coords.), *¿Es la escuela el problema? Perspectivas socioantropológicas de etnografía y educación* (pp. 49-60). Editorial Trotta.

Mariño Villamizar, Y. A. (2017). *Implementación de estrategias pedagógicas para niños y niñas con trastornos del espectro autista, Hogar Comunitario Tribilín, Bucaramanga Santander 2016* [trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/10656/6120>

Martínez Godínez, V. (2013) *Paradigmas de investigación. Manual multimedia para el desarrollo de trabajos de investigación. Una visión desde la epistemología dialéctico-crítica*. https://pics.unison.mx/wp-content/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf

Ocampo Gómez, O. L., Pava-Ripoll, N. A. y Bonilla Marquín, O. P. (2012). La dimensión lingüística comunicativa: eje para el desarrollo humano en las demás dimensiones. *Revista Cultura del Cuidado*, 8(2), 58-66. <https://hdl.handle.net/10901/17541>

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023, 15 de noviembre). Autismo. *Organización Mundial de la Salud*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>

Tovar Guerra, J. C. (2016). El arteterapia como estrategia pedagógica de la educación del niño con Trastornos de Espectro del Autismo (TEA). *Revista de Ciencias de la Educación, Docencia, Investigación y Tecnologías de la Información: CEDOTIC*, 1(1), 67-91. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7842102>

Zapata, F. y Rondán, V. (2016). *La Investigación Acción Participativa. Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña*. Instituto de Montaña. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00N1QH.pdf